

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье описана организация поликультурного образования студентов в вузе. В процессе общемировой глобализации происходят активные интеграционные явления, идет создание единого европейского культурного и образовательного пространств, которые предполагают сближение народов, усиление их межкультурного взаимодействия. Результаты теоретического анализа литературы позволяют выделить важную составляющую внеучебной, воспитательной работы в вузе – деятельность студенческих объединений как составляющий потенциал в понимании необходимого уровня поликультурной образованности личности. В статье теоретически обосновывается и эмпирически проверяется поликультурная образованность студентов, уровни поликультурной образованности (высокий, средний и низкий). Экспериментально доказано, что у студентов преобладает низкий уровень. С целью повышения уровня поликультурной образованности студентов, их общего уровня культуры была разработана и внедрена в реальный образовательный процесс модель организации поликультурного образования. Организационная модель включает в себя такие элементы как: цель и задачи процесса поликультурного образования студентов; блоки и этапы процесса поликультурного образования студентов; организационно-педагогическая структура поликультурного образования студентов в поликультурной образовательной среде вуза. Эффективность организации поликультурного образования была достигнута посредством правильной организации поликультурного образования, возможности обеспечить высокий уровень толерантности, средневысокий уровень педагогической коммуникативной компетентности, владения эмпатическими способностями, а также готовности студентов к диалогу культур.

Ключевые слова: поликультурное образование; образование; образовательный процесс в вузе; межкультурное взаимодействие; многообразие культур; диалог культур.

Сведения об авторе: Асиль Магомедовна Салаватова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики и педагогического и социального образования.

Место работы: Нижевартовский государственный университет

Контактная информация: 628600, Россия, г. Нижевартовск, ул. Ленина, д. 56, e-mail: asil-06@list.ru.

Создание единого европейского культурного и образовательного пространств, активные интеграционные процессы, общие мировые изменения, такие как глобализация, – все это подразумевает сближение народов, усиление их межкультурного взаимодействия. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России сформулирована потребность сохранения и укрепления гражданской ответственности, культурного и профессионального многообразия, национальной и культурной идентичности молодежи в условиях этнического, поликультурного общества, что говорит, в свою очередь, о воспитании в подрастающем поколении уважения и толерантности по отношению к представителям иных культур (Данилюк и др. 2009).

На сегодняшний день высшая школа считается важнейшим социальным институтом, призванным организовать студенческую молодежь к жизни в условиях поликультурной реальности. Молодое поколение является активной категорией общества, несомненно, обретает ценный опыт во взаимоотношении и установлении межкультурных контактов, и тем самым, расширяет личностные возможности.

Умение владеть важными компетенциями, которые необходимы для сотрудничества и межкультурного, межличностного взаимодействия с представителями иных культур, достижение молодыми людьми необходимого уровня поликультурной образованности – один из важных критериев качества современной системы высшего образования.

Так как образовательный опыт личности формируется из учебной и внеучебной деятельности, то можно предполагать, что функции поликультурного обучения будут выходить за границы образовательного процесса и реализовываться в рамках и учебных дисциплин, и внеучебной деятельности.

Анализ научно-педагогической литературы позволяет выделить важную составляющую внеучебной, воспитательной работы в вузе, – деятельность студенческих объединений как составляющий потенциал в понимании необходимого уровня поликультурной образованности личности.

Понятие поликультурного образования имеет широкую интерпретацию, поскольку оно подразумевает представление общего и особенного в традициях, овладение знаниями о

различных культурах, культурных ценностях народов, образе жизни, акцентирует внимание на важность воспитания в детях толерантности по отношению к носителям инокультурной концепции. Педагогический процесс, в котором выделены две или более культуры, отличающиеся по этническому, языковому, национальному или расовому признаку, является поликультурным образованием.

Большое значение в поликультурном образовательном пространстве имеет стремление человека к общению с людьми другой культуры, а также, несомненно, желание понять их индивидуальную систему мышления, восприятия, познания, их систему ценностей и поступков, транслировать новый опыт в собственную культурную систему и менять взгляды в соответствии с другой культурой. Это ведет к доброжелательному отношению молодежи к лицам иной культуры.

Понятие «поликультурализм» определяется как понимание, принятие и поддержка людей иных культур в поликультурном пространстве в процессе их культурной идентификации в иноязычной среде и адаптации к поликультурному образованию и социуму. Понятия *мультикультурализма* и *поликультурализма* часто встречаются в публикациях исследователей педагогического и философского содержания. «Мультикультурализм» (англ. *multiculturalism*) чаще встречается в переводах с английского языка и в исследованиях зарубежных ученых. Отечественные исследователи в качестве понятия той же смысловой характеристики используют термин «поликультурализм».

Не все стороны поликультурности имеют необходимую степень научной обоснованности культуры страны, как отмечают исследователи, которые, в свою очередь, занимаются изучением проблемы поликультурного образования и межкультурной коммуникации. В работах исследователей выявлены закономерности и ценности национальной культуры, а также ее влияние на экономические, социально-культурные, политические процессы в обществе (Салаватова 2014).

Новая модель образования в системе профессионально-значимых качеств и смена акцентов требует от педагога новых способностей. Одна из значимых ролей принадлежит не традиционным предметно-специальным способностям, а общей культуре и творческому началу личности педагога. Педагог в высшей школе должен быть не просто предметником, а педагогом широкого профиля, педагогом-исследователем, педагогом-универсалом, педа-

гогом-консультантом, способным не только методически грамотно транслировать материал предмета, но и предложить авторскую программу и методику преподавания.

Современное социокультурное пространство предполагает необходимость организации вариативного образовательного пространства, классифицируемого как поликультуросообразность, то есть наличие разных вариантов различных образовательных моделей, что, в свою очередь, актуализирует проблему поликультурного образования.

В современных условиях политических и социально-экономических реформ формируется новая образовательная ситуация, в связи с чем проблема поликультурного образования обретает особую актуальность и, в то же время, сложность. Усиление этнического содержания образования, возрастание роли родного языка обучения, а также рост влияния религии на формирование самосознания личности очень характерны для поликультурного общества. В связи с вышеуказанным поликультурное образование способствует формированию этнической идентификации, культурного самосознания обучаемых, тем самым препятствует этнокультурной изоляции от других стран и народов.

Поликультурное образование – это такое образование, в котором все сущностные стороны и аспекты организации обучения направлены на удовлетворение потребностей и способностей представителей различных культурных групп в целях обеспечения равенства и социальной справедливости (Хухлаева и др. 2019: 14).

Поликультурное образование является важной и неотъемлемой частью единой системы образования. В его основе лежат общие принципы государственной политики, которые четко отражены в законодательстве. Развитие нашей системы образования предполагает обеспечение государственных гарантий эффективности поликультурного образования, а также повышение социального статуса и профессионализма работников образования и повышение качества общего образования.

Приобщение молодежи к универсальным, глобальным ценностям, формирование у студентов умений общаться и взаимодействовать с людьми различных культур в отечественном и в мировом пространстве является задачей учебного заведения. Россия – одна из самых многоэтнических и многоязыковых стран в мире. Это значит, что в педагогической науке и образовательном процессе университетов необходимо учитывать вопросы поликультурности, а система образования должна способствовать

формированию культуроведческой компетенции будущего педагога (Мартынова 2019: 90).

Перед высшими учебными заведениями стоит цель готовить молодых специалистов, которые будут в силах ответить на вызовы мультикультурного социума и реализовывать межкультурный диалог. Понимание необходимости масштабной подготовки студенчества в духе мультикультурализма растет во многих странах. Организация поликультурного образования не терпит отлагательств ввиду важной тенденции диверсификации студенчества по этнокультурным признакам (Джуринский 2016: 212). Не случайно одним из ведущих принципов профессиональной подготовки студентов в вузе является принцип академической мобильности (Бауэр, Neigaard 2019).

В высшей школе поликультурное образование призвано решать следующие важные задачи:

- формировать знания о разнообразии культур и их взаимосвязи;
- воспитывать потребность использовать знания о культурном разнообразии для самореализации личности;
- формировать позитивное и положительное отношения к культурным различиям;
- обучить навыкам взаимодействия с другими культурами, отличными от своей, на основе взаимопонимания.

Владение межнациональным общением, воспитание гуманного отношения к культурному и разнообразному миру, освоение соответствующих знаний – это важные блоки содержания поликультурного образования. Воспитание мировоззренческой позиции подразумевает личностно ориентированное воспитание, направленное на индивидуальные особенности обучающихся.

Признание национальной, человеческой культуры и потребности осуществления взаимодействия в рамках диалога культур – это и есть цель поликультурного образования. Для осуществления поликультурного образования необходимо создание поликультурного образовательного пространства, другими словами, создание условий интеграции личности в культуру через образование.

Поликультурное образовательное пространство реализуется через процесс, в котором созданы условия для обеспечения защиты и поддержки развития каждой личности. В связи с этим в практику поликультурного образовательного пространства необходимо внедрять технологии, которые будут транслировать индивидуально-личностный подход в социальном

становлении, а также в адаптации человека в образовательную среду через различные виды деятельности.

Усвоение знаний, формирование культуры межнационального общения, индивидуальное ориентирование – это группы, на которые можно разделить технологии поликультурного образования. Через мультикультурные или поликультурные знания и опыт межнационального общения будет организован педагогический процесс, в ходе которого будут достигаться взаимосвязь и взаимодействие, направленные на получение академического образования в системе форм и методов поликультурного воспитания и обучения.

Изучение проблем воспитания толерантности в процессе освоения психолого-педагогических дисциплин, педагогической практики, во внеаудиторной деятельности способствует формированию толерантности студентов в поликультурной среде вуза, а также реализации ряда методик и методических приемов.

В образовательном процессе вуза важную роль играет организация поликультурного образовательного пространства путем внедрения в процесс межкультурного и этнокультурного взаимодействия.

Высшая школа имеет определенную заинтересованность в поликультурном образовании, обоснованную необходимостью межэтнического диалога и партнерства, усилением движения этнических и расовых меньшинств за свои права в многонациональных регионах и государствах. Учебному заведению важно понять потребность воспитания основ межкультурного взаимодействия учащихся из семей разных социальных статусов и профессий.

В поликультурном образовательном пространстве важным является знакомство студентов с традициями посредством изучения культуры страны, собственной истории, художественного искусства. Это позволит студентам понять роль и место родной культуры в общественном процессе, постараться не допустить явления самоотстранения этноса, обеспечит единое культурное и образовательное пространство и будет способствовать расширению социальной интеграции личности. Понять процессы взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимообогащения культурно-исторического опыта различных этнонациональных общностей позволяет включение в учебные планы интегрированных курсов культуры, истории, литературы, искусства народов региона, религии.

В высшей школе многонациональной России важность теоретической и практической подготовки к поликультурному воспитанию и обучению определена именно потребностью развития новой национальной общности – россиян. Проблема обусловлена четырьмя важными обстоятельствами: во-первых, кризисом идей и опыта социалистического многонационального воспитания; во-вторых, социально-демографическими подвижками, вызванными многочисленным притоком беженцев и выходцев из бывших республик Советского Союза; в-третьих, усилением процессов национально-культурного самоопределения народов Российской Федерации; в-четвертых, присутствием отрицательных межэтнических настроений в обществе (Джуринский 2016: 9).

Формирование поликультурной личности является важной функцией поликультурного образования, которая будет ориентирована на диалог и сотрудничество, что подразумевает устранение в сознании личности противоречий между системой ценностей и нормативных установок, принятых в том или ином культурном пространстве; принятие многообразия культур и их взаимосвязи.

В России необходимость поликультурного образования признана на федеральном уровне. Тематика поликультурализма и полиэтничности прямо и косвенно заложена в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (Джуринский 2016: 218).

Открытость личности к иным культурным ценностям является важным показателем успешности поликультурной образовательной системы, что предполагает прежде всего уважительное и толерантное отношение к представителям иного образа жизни и поведения, видение в культурном многообразии источника для взаимообогащения и взаиморазвития, готовность участия в разрешении межкультурных конфликтов.

Ценностные ориентации – составная часть мировоззрения личности, обеспечивающая ей высокий уровень адаптации к современным условиям; в современном образовании проявляется через потребность в формировании системы ценностных ориентаций как основы определения обучающимся и преподавателем целей воспитания (Истрофилова 2014).

Изучая научно-педагогическую литературу, опыт, который накоплен в отечественной и зарубежной педагогической мысли, а также практический опыт организации внеучебной деятельности и реализации концепции поли-

культурного образования, мы пришли к выводу, что основными характеристиками поликультурной личности являются: достаточный уровень толерантности и эмпатических способностей, ориентация на диалог и сотрудничество, владение педагогической коммуникативной компетентностью.

Высокий уровень толерантности, готовность к диалогу культур, владение педагогической коммуникативной компетентностью и эмпатическими способностями – критерии необходимого уровня поликультурной образованности в условиях поликультурного социума, требуемого от преподавателя (Сираева 2016: 23).

Для выявления наиболее значимых личностных свойств и качественных характеристик, которые будут способствовать достижению необходимого уровня поликультурной образованности, в рамках проводимого исследования нами был использован ряд методик: «Индекс толерантности», «Типы этнической идентичности», «Шкала эмоционального отклика», методика по измерению уровня коммуникативной толерантности и т. д.

В соответствии с поставленной целью в процессе исследовательской работы определялись критерии, характеризующие исходный уровень поликультурной образованности студентов. Высокий уровень характеризуют: способность студентов управлять своим эмоциональным состоянием, проявлять инициативу и естественность в общении, ориентация на диалог и сотрудничество, высокий уровень общей и коммуникативной культуры, а также высокая степень информированности в области диалога культур и межкультурного взаимодействия. Для среднего уровня характерны не столько умение, сколько проявление интереса, стремление к установлению межличностных и межкультурных связей, активная позиция по отношению к проблеме диалога культур, признание ценности и значимости разных культур, доброжелательное отношение и уважение к собственной идентичности и другим этническим идентичностям. Для низкого уровня характерны слабая информированность в сфере коммуникации и диалога культур, спокойное и незаинтересованное отношение к проблеме диалога культур, наличие затруднений в установлении межкультурных контактов, отсутствие сформированности представлений о культурном многообразии, а также пассивная позиция по отношению к ценностям своей идентичности и идентичности иной культуры.

Результаты исходного уровня поликультурной образованности на начальном этапе по-

лучены в соответствии со следующими диагностическими критериями: толерантность, поликоммуникативная эмпатия, коммуникативная толерантность, педагогическая коммуникативная компетентность, эмпатический отклик.

На начальном этапе исходный уровень поликультурной образованности студентов показал: у 20,4% студентов экспериментальной выборки отмечен высокий уровень, у 55% – средний, у 24,6% – низкий уровень поликультурной образованности. На констатирующем этапе в контрольной выборке зафиксировано 23,2% студентов с высоким уровнем поликультурной образованности, 53,8% – со средним уровнем, 23% – с низким уровнем поликультурной образованности.

На основании анализа полученных данных начального этапа исследования можно сделать вывод о недостаточном уровне поликультурной образованности испытуемых. С целью повышения уровня поликультурной образованности студентов, их общего уровня культуры была разработана и внедрена в реальный образовательный процесс организационная модель осуществления поликультурного образования, которая была ориентирована на повышение уровня поликультурной образованности студентов. Организационная модель включает в себя такие элементы, как: цель и задачи процесса поликультурного образования студентов; блоки и этапы процесса поликультурного образования студентов; организационно-педагогическая структура поликультурного образования студентов в поликультурной образовательной среде вуза.

Современное образование отличается актуализацией внимания к историческому насле-

дию и лучшим традициям отечественной культуры, их возрождению и восстановлению. По праву сегодня должно занять достойное место духовное наследие отечественной культуры. Определенный вклад в организацию диалога культур, в формирование толерантности у подрастающего поколения в нашей многонациональной стране вносит именно поликультурное образование.

Итоговая диагностика уровня поликультурной образованности испытуемых была проведена в процессе исследования с целью выявления наличия либо отсутствия достоверных различий между контрольной и экспериментальной выборками. На этом этапе в рамках мониторинга оценивалась эффективность модели, а также проверялась эффективность реализуемой организационно-педагогической структуры.

Анализ показателей готовности к диалогу культур выявил следующее. На итоговом этапе уровень поликультурной образованности студентов показал: 35,2% студентов экспериментальной выборки имеют высокий уровень (показатели стали выше на 14,8%), 55% – средний уровень (стало ниже на 3,2%), 24,6% – низкий уровень поликультурной образованности (стало ниже на 11,6%). На контрольном этапе в контрольной выборке зафиксированы результаты: 24,2% – высокий уровень, 52,8% – средний, 23,4% – низкий уровень поликультурной образованности.

Был проведен сравнительный анализ полученных показателей в экспериментальной и контрольной выборках по результатам внедрения специально разработанной модели. Результаты итогового этапа представлены в таблице.

Таблица

Результаты мониторинга уровня поликультурной образованности студентов

Уровни поликультурной образованности студентов	Экспериментальная группа (67 человек)		Контрольная группа (71 человек)	
	Конст. этап	Контр. этап	Конст. этап	Контр. этап
Высокий уровень	20,4%	35,2%	23,2%	24,2%
Средний уровень	55%	51,8%	53,8%	52,4%
Низкий уровень	24,6%	13%	23%	23,4%

Студенты принимали активное участие во всех структурах поликультурной образовательной среды вуза, что в свою очередь обеспечило наличие значимых различий по таким показателям, как педагогическая коммуникативная компетентность, толерантность, поликоммуникативная эмпатия, коммуникативная толерантность и эмпатический отклик.

Результаты участия студентов в структуре поликультурной образовательной среды университета: 13% студентов экспериментальной выборки продемонстрировали низкий уровень поликультурной образованности, 51,8% – средний уровень и 35,2% показали высокий уровень.

По результатам организации поликультурной образовательной деятельности

был определен уровень поликультурной образованности личности студента. В рамках данного исследования были определены три уровня поликультурной образованности – высокий, средний и низкий. Говоря об анализе результатов исследования, можно сделать вывод, что эффективность поликультурного образования была достигнута через правильную организацию поликультурного образования и возможность обеспечить высокий уровень толерантности, средневысокий уровень педагогической коммуникативной компетентности, владение эмпатическими способностями, а также готовность студентов к диалогу культур.

Таким образом, проблема развития поликультурного образования является ак-

туальной в образовательной практике самых разных государств и не является только российской, что подтверждает ее масштаб, значимость и острота. Фундаментальной основой поликультурного образования студентов является специально разработанная организационная модель поликультурного образования студентов в вузе, которая будет способствовать формированию активной позиции субъектов педагогического процесса по отношению к носителям иной этничности, в освоение которой они были включены в процесс образования и взаимодействия друг с другом и с преподавателями.

ЛИТЕРАТУРА

Бауэр Е.А., Neigaard M. Подготовка специалистов в области социальной работы в Дании (из опыта академической мобильности НВГУ и UC SYD) // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 1. С. 10–17. URL: <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-1/02>

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина в России. М., 2009.

Джуринский А.Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме. М., 2016.

Истрофилова О.И. Ценностно-ориентированный подход в построении процесса воспитания детей и подростков, проявляющих агрессивное поведение // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 6(25). С. 134.

Мартынова А.В. Формирование культуроведческой компетенции будущего учителя начальной школы в период профессиональной переподготовки специалиста (на примере изучения языковых дисциплин) // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 1. С. 90–95. URL: <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-1/13>

Салаватова А.М. Формирование готовности бакалавров педагогики к профессиональной деятельности в школах с этнокультурным содержанием образования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2014.

Сираева М.Н. Поликультурное образование студентов – будущих педагогов в условиях лингвистического клуба. Ижевск, 2016.

Тюстина Г.Г. Защита прав несовершеннолетних девиантного поведения. Нижневартовск, 2016.

Хухлаева О.В., Хакимов Э.Р., Хухлаев О.Е. Поликультурное образование. М., 2019.

REFERENCES

Bauer, E. A., & Neigaard, M. (2019). Social and welfare training in Denmark (from the experience of NVGU and UC SYD academic mobility). *Vestnik Nizhnevartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhnevartovsk State University]*, (1), 10-17. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-1/02> (In Russian)

Danilyuk, A. Ya., Kondakov, A. M., & Tishkov, V. A. (2009). Kontseptsiya dukhovno-nravstvennogo razvitiya i vospitaniya lichnosti grazhdanina v Rossii. Moscow. (In Russian)

Dzhurinsky, A. N. (2016). Polikul'turnoe obrazovanie v mnogonatsional'nom sotsiуме. Moscow. (In Russian)

Istrofilova, O. I. (2014). Value-oriented approach in designing education process of children and teenagers exhibiting their aggressive behavior. *Internet Journal of Science*, 6(25). 134. (In Russian)

Martynova, A. V. (2019). Developing cultural competence of future primary school teachers in professional retraining (language teaching-learning). *Vestnik Nizhnevartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhnevartovsk State University]*, (1). 90-95. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-1/13> (In Russian)

Salavatova, A. M. (2014). Formirovanie gotovnosti bakalavrov pedagogiki k professional'noi deyatel'nosti v shkolakh s etnokul'turnym sodержaniem obrazovaniya. Extended abstract of candidate's thesis. Moscow. (In Russian)

Siraeva, M. N. (2016). Polikul'turnoe obrazovanie studentov – budushchikh pedagogov v usloviyakh lingvisticheskogo kluba. Izhevsk. (In Russian)

Tyustina, G. G. (2016). Zashchita prav nesovershennoletnikh deviantnogo povedeniya. Nizhnevartovsk. (In Russian)

Khukhlaeva, O. V., Khakimov, E. R., & Khukhlaev, O. E. (2019). Polikul'turnoe obrazovanie. Moscow. (In Russian)

A.M. Salavatova
Nizhnevartovsk, Russia

ORGANIZATION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN A UNIVERSITY

Abstract. The article describes the organization of multicultural education in a university in the context of globalization that drives such general changes as the active integration, the creation of a single European cultural and educational space, and the strengthening of intercultural interaction, all of which brings peoples closer to each other. The theoretical analysis of literary sources highlighted an important component of extracurricular educational work of a university – the activity of student associations. This activity appears essential for understanding the required level of multicultural education. This research aimed to theoretically substantiate and empirically test the multicultural education of students (the levels of multicultural education being high, medium and low). It was experimentally shown that students have a low level of multicultural education. To educate students on the topic and raise their general level of culture, a model for organizing multicultural education was developed and introduced into the real educational process. The proposed organizational model included such elements as the goal and objectives of multicultural education; the units and the stages of multicultural education; and the organizational and pedagogical structure of multicultural education in the multicultural educational environment of the university. The effectiveness of multicultural education was achieved through the proper organization of multicultural education and the ability to provide a high level of tolerance, a medium-high level of pedagogical communicative competence, empathic capabilities, and students' readiness for the dialogue of cultures.

Key words: multicultural education; education; educational process in university; intercultural interaction; cultural diversity; dialogue of cultures.

About the author: Asil Magomedovna Salavatova, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy and Pedagogical and Social Education.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Салаватова А.М. Организация поликультурного образования в вузе // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 4. С. 43–50. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/07>

Salavatova A.M. Organization of multicultural education in a university // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 43–50. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/07> (In Russian)

дата поступления
15 августа 2019 г.

дата принятия
05 ноября 2019 г.

